

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18212563>

КОРСАК Костянтин,
доктор філософських наук,
професор,
Київський інститут
екології, економіки і права

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ У ВИКОРИСТАННІ ДОСЯГНЕНЬ ПАЛЕОГЕНЕТИКИ У ЗНАННЯХ ПРО PREHISTORY У СВІТІ ТА УКРАЇНІ

Анотація. Прогрес у природничих науках дав змогу в ХХІ ст. розпочати перетворення археології та почасти історії в точні науки через ізотопні та інші датування артефактів й отримання точних даних про ДНК та білкові сполуки їх органічної складової. Пропонуємо називати нові знання нооархеологією та нооісторією, які формують все точнішу картину Prehistory людства. Найбільше фактів надають фахівці з палеогенетики, створивши все більший потік праць, які активно висвітлюють ЗМІ. Ця стаття скерована на критичний аналіз всього цього тренду, на пояснення головних недоліків у використанні перших досягнень палеогенетики у світі та Україні. Вказані пропозиції більш інтелектуального використання знань з нооархеології та нооісторії для подолання багатьох загроз у діяльності людства, для успіху України на майбутніх «Самітах миру».

Ключові слова: криза людства, порятунком через ноонауки і ноотехнології, нооархеологія як точна наука, особливості палеогенетики, проблеми у використанні її даних, пропозиції виправлення недоліків, значення ноонаук для України

Kostiantyn Korsak. **Current Problems in Using the Achievements of Paleogenetics in the Knowledge of Prehistory in the World and in Ukraine**

Abstract. Progress in the natural sciences made it possible in the 21st century to begin the transformation of archaeology and partly history into exact sciences through isotopic and other dating of artifacts and obtaining accurate data on DNA and protein compounds of their organic component. We propose to call new knowledge nooarchaeology and noohistory, which form an increasingly accurate picture of the Prehistory of mankind. Most of the facts are provided by paleogenetics specialists, creating an increasing flow of articles that are actively covered by the media. This article is aimed at a critical analysis of this entire trend, at explaining the main shortcomings in the use of the first achievements of paleogenetics in the world and in Ukraine. The proposals for a more intelligent use of knowledge from nooarchaeology and noohistory to overcome many threats to the activities of mankind, for the success of Ukraine at future "Peace Summits".

Keywords: crisis of humanity, salvation through noosciences and nootechnologies, nooarchaeology as an exact science, features of paleogenetics, problems in using its data, proposals for correcting shortcomings, importance of noosciences for Ukraine

1. Вступ

1.1. Постановка задачі і стан вивчення проблеми. Автор десятки років вивчав проблему порятунку нащадків сучасної популяції понад восьми мільярдів «подвійно розумних Номо (надалі — НСС)», має з цього питання сотні наукових праць (серед них найпопулярнішим виявилось не шосте, а четверте видання «Основ сучасної екології» 2004 р. [1]), але не спромігся переконати НСС у появі в новому столітті екологічно ідеальних й рятівних **ноотехнологій (wisetechnologies)**. Навіть сьогодні ми все частіше отримуємо

відмови від редакцій, які вважають подібні явища цілковито неможливими, а їх пропаганду — антинаукою, хоч на світі вже існують і частково використовуються понад 40 ноопроектів.

Людство не просто перебуває у кризі, а заглибилося в повний розпач, посилюючи негативну есхатологію через переконаність у неможливості ноопроектів. Доказом цього вважаємо порядок денний і результати всіх наднаціональних форумів, конгресів, конференцій, спеціалізованих зібрань та інших імпрез за участю політичних, економічних та інших лідерів, провідних науковців, експертів, журналістів останніх років (G7, G20, ООН, ЮНЕСКО та ін.). Кожного разу намагалися вирішити три завдання — оцінити сьогодення для НС, виявити небезпеки і скласти рейтинг, відшукати рятівні засоби для ліквідації не тільки нової світової війни за рештки природних ресурсів, а й загибелі з назвою «Колапс-XXI». Завжди справлялися з першим, зрідка (як на Давосі-2025) — з другим, але жодного разу з третім завданням, пропонуючи тотальне «позеленіння» у сенсі припинення сучасної «карбонізації» повітря, хоч наявне збільшення концентрації CO₂ в тропосфері підвищило продуктивність біосфери аж на 30% і зумовило видиме з космосу скорочення пустель.

Та тут посилюємо нашу спробу поширення Правди і наведемо одну практично невідому у світових ЗМІ причину розриву між сумою наукових знань НС та їх спроможністю використати knowledge не «подвійно», а хоча б «наполовину розумно». Відвідуючи «західні установи» (ЮНЕСКО, Раду Європи та ін.), ми одразу помітили факт поділу фахівців у зоні атлантичної парадигми на дві надвеликі групи — «гуманітаріїв» і «природничників». Спеціалізація освіти на Заході зайшла так далеко, що перші не вивчають точних наук у час підготовки до політичних та економічних фахових завдань, а других скеровують в лабораторії, а не в будь-які органи вищого державного та всіх інших рівнів управління. Перші (і це факт!) неспроможні глибоко розрізняти властивості молекул, атомів і ядер, відмовляючись звертатися до головних світових наукових видань рівня Nature чи Science, а другі тільки у виняткових ситуаціях стають впливовими радниками «для VIP-ів». Форуми у швейцарському Давосі понад 50 разів збирали «гуманітаріїв», тому вже чверть століття не помічають рятівні для людства ноотехнології.

Там ще з 1960-х років у процесі обговорення книги «Феномен людини» П. Т. де Шардена «науковий світ» сформував дивний консенсус: слово «ноосфера» і всі слова з префіксом «ноо-» надалі скерувати в сферу теології, а в світі видань Sciences&Arts заборонити їх категорично і назавжди (детальне пояснення цього очевидного інтелектуального збочення читачі знайдуть в Інтернеті у разі цікавості до нашої статті [2]).

Завершуючи цей вимушений відступ, вкажемо на 100% відмов «Заходу» на скеровані наші ноонаукові статті і тези, а також рух «української науки» до відторгнення ноозасобів порятунку людства. Прикладом вважаємо дуже якісну в багатьох аспектах велику монографію з назвою «Цивілізаційний вибір України: парадигма осмислення і стратегія дії» [3], яку створили мало не

півсотні лідерів і фахівців Національної академії наук України. Сканування книги і допомога ПК засвідчили, що серед мало не 100 000 слів немає жодного з префіксом «ноо-», а запропонована «парадигма» полягає у посіпацькому виконанні вказівок брюссельських та інших клерків та повній відмові українців від самостійного мислення. На момент створення книги [3] ми кілька разів скерували в НАНУ нооматеріали й навіть досягли «випадкового» опублікування [4], але «гуманітарна більшість» не звернула на них увагу. Це продовжується й сьогодні, хоч минулого року НАНУ «офіційно» визнала існування і шанси на використання ноонаук і ноотехнологій у статті в «Світогляді» №2 [5]. В сучасних публікаціях ми для англomовної аудиторії пропонуємо таку просту семантичну формулу: *ноотехнології і ноонауки = wisetechnology & wisesciences*.

Хоч ми не можемо навести приклади звернення до ноонаук інших науковців, але надії на світле ноомайбутнє нас не залишають, адже потрібні винаходи завжди досягали успіху («Екологія» Е. Геккеля дочекалася його аж через 90 років після першої пропозиції в 1866 р.). Людство просто не зможе урятуватися від Колапсу-XXI без ноознань.

1.2. Мета, завдання, методологія, джерела, результати.

Очевидно, що головна наша **мета** полягає в поясненні фактів перебування HSS у розпачі та безнадії через відмову від використання ноотермінів та у переконаності в неможливості створення екологічно ідеальних ноопроцесів для порятунку від голоду та всіх інших небезпек. Але у цій статті ми зробимо наголос не на матеріальному життєзабезпеченні, а на ліквідації успадкованих від минулих часів усіх упереджень, негативних наслідків воєн і геноцидів та переважної більшості видових недоліків мислення і поведінки HSS, що чудово перераховані у книзі [6].

Завдання ми вбачаємо у виокремленні з розвитку на планеті трьох глобальних ноореволюцій (№1 — у виробництві, №2 — у гуманітарній сфері, №3 — у вдосконаленні Штучного інтелекту) явища перетворення археології в комплексну точну науку через ізотопні та інші датування артефактів і дешифрування ДНК й біосполук з їх органічної складової. Загалом археологія-XXI може мати назву «**нооархеологія**» й дуже широке поле діяльності. З цього обширу у цій статті сконцентруємося на критичному аналізі досягнень **палеогенетики**, яка за 40 років з першої появи у США у спробі вивчення вимерлих кваг (підвид зебр) поступово вдосконалилася до точного секвенування (дешифрування) ДНК давніх артефактів та участі в побудові правдивої Prehistory пращурів людей і самих HSS.

Авторська **методологія** виразно нестандартна через мультидисциплінарність й опору на спробу постійно стежити за головними світовими науковими й технологічними успіхами на кількох мовах та в усіх доступних джерелах. Її основна частина спирається на всі перевірені часом класичні методи наукових досліджень, необхідні для створення якісної наукової продукції (автору належать кілька важливих інновацій у застосуванні цих методів, описані в журналі «Науковий світ»). Ці методи доповнюються

можливостями відкритих нами й рятівних для НСС ноонаук. Ми не тільки шануємо принцип глобального еволюціонізму, а й намагаємося виконувати найціннішу для науковців пораду історика-француза Ф. Броделя (1902-1985) проводити аналіз і прогнозування розвитку народів, держав та усіх дуже великих систем лише *на основі всіх знань людства*, а не однієї-двох академічних наук. Створений нами перелік глобальних трендів має вже 120 позицій, але з них тут ми використовуємо тільки невелику частину, акцентуючи власні ноонаукові відкриття. Багато з них містить створена нами нооенциклопедія **Nooglossary**, що включає понад 200 «ноотермінів з майбутнього» ([7; 8] та інші), на яку ми отримали авторські Свідоцтва. Сьогодні продовжуємо вдосконалювати **Nooglossary** і подання заявок на нові Свідоцтва.

Джерельна база для цієї статті надзвичайно широка, але пріоритет надамо тільки найновішим за часом появи статті з палеогенетики. З цієї причини ми не зможемо використати текстотворчі варіанти сучасних «Штучних інтелектів», що не пропонують ні нооінформацію, ні матеріали «зі справжнього фронту наук». Тому список джерел буде удесятеро коротшим від бажаного і, можливо, найдоцільнішого.

Чвертьстолітній авторський досвід неуспіхів у поширенні нооїдей та ноовідкриттів, які набагато випереджають «свій час», примушує не сподіватися на великі *результати появи цієї статті*. Але у разі припинення нових пошуків і повної відмови від спроб публікацій вони точно будуть нульовими, що загальмує рух Вітчизни до перемоги над ворогами і заважатиме успіхам в її повоєнному відновленні та участі українців у «Самітах миру» й інших заходах, скерованих на порятунок людства.

2. Виклад результатів

2.1. Авторська зауваження щодо історії й археології

Утримаємося від прекрасно відомого усім читачам явища залежності їх скерування на виконання диктаторських чи державних цілей і забаганок, а також не надамо дуже яскраві приклади «існування» цих наук в Україні після 1991 року. Надамо «точно невідомий» авторський шкільний досвід вивчення історії і сучасні спостереження 1990-х років.

У школі в процесі вивчення по радянському підручнику історії воєн Російської імперії на Кавказі сонячного вересневого дня вчителька екзальтовано хвалила невеликий портрет імама Шаміля (1797-1871) як видатного героя і захисника свого і сусідніх народів. У грудні після семінару «для істориків» вони ліквідувала панегірики й вказала на використання ним грошей Персії. Навесні на основі ще одного семінару вона з сумом стверджувала про докази «відпрацьовування» Шамілем «грантів» від Британської імперії. Але вчителька відновила свій настрій у червні (у той час навчальний рік був довший) й радісно сказала, що на черговому семінарі усім повідомили, що інформація про «поганого Шаміля» була хибною і спиралася на «підроблені документи». Хоч ми завжди цікавилися історією, але вирішили

обрати фізику, де головні закони не змінювали тричі на рік, хоч точні науки викладалися в сільській школі далеко «не на найвищому рівні».

Другий спогад «з авторського досвіду» стосується 1990-х років після появи можливості відвідувати інші країни й мати в руках створені там шкільні навчальні посібники з історії. Йдеться про навчальну літературу в Польщі в період її руху до Європейського Союзу й виходу зі складу Варшавського воєнного союзу. Прихід до влади антикомуністів дав змогу полякам швидко створити цілком нові підручники з історії. Не всі вони просякнуті ненавистю до сусідніх країн, але не бракувало рецидивів відомого з етології й подібних наук правила — якщо хочеш згуртувати всіх громадян, то знайди і вкажи їм серйозного ворога.

Ми зустріли важливий для оцінки сучасних поляків приклад подібного «рецидиву» в процесі вивчення ними всього, що стосується «наддніпровських козаків». У затвердженому Міністерством національної освіти Республіки Польща підручнику для молодших школярів наголошено на тому, що це словосполучення походить від слова «козачок» — так у XVI-XVII ст. називали слуг-підлітків у маєтках польської шляхти. Найгірші з цих слуг утікали від ласки господарів, ховалися в плавнях Нижнього Дніпра (точніше — Великого Лугу), де після перетворення на дорослих ставали «козаками». Підкреслювалося, що за відсутності культурного впливу польської шляхти козачки перетворювалися у справжніх диких звірів, які підступно нищили поляків, підірвали могутність тогочасної Польщі й не дали їй змогу поширитися «від моря до моря (від Балтійського до Чорного)». Подібний антиукраїнський виклад ми вважаємо загостреним до межі можливого застосуванням поглядів улюбленого польського письменника Г. Сенкевича (1846-1916). Пік його впливу (книги «Вогнем і мечем» і багатьох інших) на співвітчизників припав на період відомого потрійного поділу Польщі.

Для справедливості додамо, що й наші книги дуже викривлено висвітлюють тогочасні події, а тому в них досить «доказів» виключної ворожості щодо українців монголів, татар, турків, поляків, росіян, німців та інших. Та ще гірше те, що в Україні відмовилися співробітничати з Європейським Союзом в усіх програмах щодо удосконалення викладання історії в школах. Переможена Німеччина стала ініціатором поглиблених наукових досліджень щодо перетворення історії в засіб зміцнення миру і стабільності. Був створений чималий інститут (Георга Еккерта) з дослідження підручників, зусиллями науковців якого поступово з великим успіхом були узгоджені європейські засади створення нового покоління навчальних книг з обов'язковим їх рецензуванням у багатьох країнах. Після вступу України в Раду Європи Інститут Георга Еккерта зробив спробу налагодити таку ж співпрацю з Україною, але зустрівся з категоричною відмовою. На цьому ми й закінчимо підпункт 2.1 і перейдемо до конкретнішої інформації щодо досягнень палеогенетики.

2.2. Критичний аналіз сучасного стану палеогенетики в світі та Україні

Розпочнемо з вказівки на те, що серйозне ставлення до її досягнень можна датувати тільки після 2010 року, коли швед Сванте Паабо з колегами зміг відновити п'ять давніх геномів, зокрема, ДНК неандертальців. У 2022 році він отримав Нобелівську премію й став одним з лідерів дуже великого потоку статей з палеогенетики і споріднених секторів.

Коротко кажучи, кадровий і фінансовий потенціал зріс у багато разів. Це означає, що поодинокі статті (раз у місяць) перетворилися у практично щоденні нові публікації з результатами дослідження не тільки народів і племен, а й окремих видатних осіб. Перші дві лабораторії Св. Паабо і Д. Райха перетворилися в потужні НДІ в Німеччині і США, а до них приєднуються все нові й нові колективи. На практиці це щось подібне до явища зростання цікавості до Штучного інтелекту, але ЗМІ і навіть науково-популярні видання в темі палеогенетики не досягли пріоритету. Стало реально важко намагатися знайомитися з усіма досягненнями нооархеології — як палеогенетичними, так і всіма іншими.

Як завжди відбувалося в минулому, дуже молодий сектор досліджень спершу має певні недосконалості, продукує суміш точних даних і менш достовірних, поєднує отримані факти з помилковими твердженнями і припущеннями, що збережені з попередніх часів. Ми будемо вести мову переважно про зарубіжні дослідження, адже в Україні щось подібне є винятком.

Світова палеогенетична частина нооархеології накопичує все більше і все точніших датуваль і отримання ДНК артефактів, але у використанні для пояснення подій Prehistory робить багато помилок через «неврахування порад Ф. Броделя», через ігнорування всіх світових досягнень у цій темі.

Для перетворення читачів в експертів з Prehistory наведемо спершу авторську добірку цілковито незаперечних через точні виміри фактів і доказів, що стосуються походження українців та їх мови, а точніше — діяльності носіїв українських генів.

Для виконання цього завдання і підвищення ефективності навчання студентів на основі всіх опрацьованих нами джерел інформації ми створили Рис. 1 — інфографічне відтворення Prehistory українців від палеоліту і майже до сьогодення.

Обмежимося наголосом на тих вже доведених фактах, що дадуть змогу читачам об'єктивно оцінювати якість публікацій у темі Prehistory для українців. Ми рішуче заперечуємо запевнення сучасних археологів, істориків та лінгвістів щодо доцільності використання слова «українці» тільки для «києворуського періоду» і ні в якому разі не згадувати про трипільські чи набагато давніші часи. Наведемо перелік головних фактів.

Рис. 1. Головні факти, що стосуються життєдіяльності носіїв українських генів

1). Українці сьогодні мають різноманітні комплекси генів, що сформувалися за тисячі років. Але є тільки два по-справжньому значних витоки: африканський з Північної Ефіопії віком не менше 60 000 й аріївський з Алтаю віком 27 000 років. Біля витоків Нілу пращури виділилися серед інших племен як *невисокі напівнігмеї*, які не змогли відігнати нападників від своїх ідеальних красунь. Більшість урятувалася втечею на північ по трасі «11» аж до дельти Нілу і певний час ховалися серед високих очеретів. Там чоловіки і загинули б, але кліматичні зміни 50 тис. років тому ліквідували надто суху Синайську пустелю і створили широку дорогу «9» для розселення у Східному Середземномор'ї майбутніх євреїв, палестинців, курдів, вірмен і наших та європейських землеробів.

2). Спокійне життя упродовж 35 тис. років з помірним канібалізмом та іншими фауністичними нормами згасло через закінчення останнього Льодовикового періоду з межі 14 тис. р. тому через смертельну активізацію раніше малоістотного канібалізму. Наші пращури жили збиральництвом і полюванням на *пенепленах* Східній Анатолії, де нині йдуть розкопки рукотворного горба Гебеклі-Тепе з кількома прадавними «міні-стоунхенджами» (їх доцільно називати «*кільцевими мегалітичними аренами* — *КМА*») віком 13 500 р. і менше, ідея яких вказана на рис. 2. Лідер дослідження Гебеклі-Тепе німець К. Шмідт (1953-2014) доволі поблажливо називав КМА «огорожами» ([9] та ін.), але описував дуже старанно і поклав життя на розкопки, детальне дослідження і поширення інформації..

Рис. 2. Реалізація ідеї просторової і часової орієнтації в кільцевих храмах-обсерваторіях

У працях попередників ми ніколи не зустрічали вказівки на те, що слід розрізняти *пенепленні й алювіальні* (річкові) *цивілізації*. Пенеплени утворені повною ерозією гірських хребтів до стадії пологих горбів, розділених річковими долинами. Поверхня вкрита потрібними для злаків, бобових та інших рослин ґрунтами (як на половині території України). Не менш важливий той факт, що на пенепленах виходять майже на поверхню глини, руди металів (навіть самородки), кремені, обсидіани та все інше, що дає змогу виготовляти знаряддя праці й здійснювати безліч винаходів. Спершу виникла пенепленна цивілізація, а пізніше — алювіальні, коли винахідники рільництва пішли у заплави.

3). Мешканці пенепленів збиралися на збір врожаїв диких злаків і бобових, спілкувалися і намагалися ліквідувати небезпеку від загострення канібалізму. Тут висловимо власне припущення, що на цих «зібраннях» наш геніальний пращур «Y» запропонував ліквідувати канібалізм через формування у молоді й старших нового світогляду і пратрипільського гуманізму. Він доводив прикладами з довкілля існування найвищих і цілковито непереборних керівних впливів для періодичних та інших явищ, які треба беззастережно шанувати в думках і щоденній діяльності. Саме для ефективності «навчально-виховного процесу» він придумав КМА (рис. 2) як пригоризонтну обсерваторію для орієнтації у часі та просторі.

4). Задум «Y» мав повний успіх. Задовго до появи постійних селищ він згуртував півтисячі номадів 13500 р. тому для спорудження першої КМА, відтвореної на рис. 2. В центрі арени «Y» поставив чималі плоскі Т-подібні плити з різноманітним різьбленням, середня лінія між якими вказувала напрям на Полярну (тоді це був яскравий Сиріус). Це давало змогу навіть у темряві орієнтуватися щодо інших сторін світу. Позначки на плитах навколо арени в момент появи чи зникнення Сонця інформували про дату — тижні року.

Цікаво, що цілком правильні припущення «Y» про форсмажорний (непереборний) вплив сил Природи випадково 12 800 років тому отримали

більш ніж вагоме підтвердження. Це була колосальної інтенсивності «злива» космічних уламків, яка наробила лиха у приполярній частині Північної півкулі, наслідки якого для тогочасного ріденького населення і всього довкілля були цілковито катастрофічними (наприклад — у Північній Америці зникла культура «кловіс»). Найменші з космічних тіл дісталися навіть Сирії, тому будівельники перших храмів-обсерваторій в Гебеклі-Тепе особисто бачили небесне хвостате страхіття, зобразили його на одній з плит нових КМА і отримали вельми переконливий для молоді доказ небесних сил і правильності нового світоглядного вчення. Цікаво, що в перших публікаціях про Гебеклі-Тепе наводили фото плити з «хвостатим чудовиськом», а сьогодні все кудись зникло і вік Гебеклі-Тепе «офіційно» знизили до 11 тис. років.

5). Наші знання про рухи Землі надають відповіді на запитання, що стали непереборними для інших науковців: Чому споруджено багато КМА? Чому старі засипали? Чому останні споруди стали квадратними, а не круглими? Враховуючи явище прецесії осі добового обертання Землі та інші явища, ми пояснюємо спорудження все нових і нових КМА через зміну зір у ролі «полярних». Наші пращури — українці, а тому відзначалися великою повагою до старших та їх праці. Винахідники КМА відмовилися від «рихтування» старих споруд через поворот плит, а будували нові КМА й не шкодували часу на дбайливе ґрунтове укріття старих КМА від варварів і природних ушкоджень.

6). Сьогодні науковці Туреччини відшукали аж 12 давніх поселень, ведуть на гроші бюджету розкопки десятків КМА та успішно зваблюють майбутніх туристів рекламними телероликами. А в прадавні і «доєгипетські» часи поблизу них зростали перші невеликі стабільні хутори мисливців-збирачів, які виконували вказаний «генеральний план підготовки до майбутнього» і вели інтенсивне одомашнення не тільки перших зернових і бобових, а й багатьох видів тварин з відбором на слухняність і корисність для людей. Знайдено багато поселень на 50-250 мешканців, де вдосконалювалися аграрні технології й посилювався вплив винаходу «У». У Палестині не побудували жодної КМА. Не дивно, що там виник не гуманізм, а так звана «атлантична» парадигма, що цілковито полярна до нашої.

7). В Україні й сьогодні ігнорують той відомий на Заході факт, що майже ідеальний пратрипільський варіант гуманістичної парадигми в інтервалі 9-7 тис. років тому використовували мешканці поселення Чатал-Гьоюк. Це набагато старший і важливіший від Трої феномен, адже в ньому тисячі років панував «аграрний комунізм», спокій і безпека, любов до чистоти і якісної праці, тотальна соціальна рівність в усьому, відсутність не тільки убивств, а й крадіжок цінностей з безлічі усіх відомих місць сховок, спільні розваги і т.д. Це суспільне чудо стало можливим через стандартність зайнятості усіх дорослих і відсутність можливості акумуляції значних багатств одним «лідером» чи «бандою».

8). Забезпечення стабільності подібних аграрних комун, модель яких відтворена в ізраїльських кібуцах, ми пояснюємо поєднанням трьох впливових чинників:

- *вдалим вибором дуже переконливого і прийняттого для молоді світоглядного архетипу (фактично — пратрипільського і праукраїнського);*
- *тотальним поширенням приблизно однакових занять і засобів життєзабезпечення з дотриманням рівності і справедливості;*
- *досягнення непоганих стандартів якості та безпеки щоденного життя.*

Пропонуємо розглядати ці три твердження як авторську *«формулу для світлого майбутнього»*, яке буде спиратися на ноотехнології і досконалі 3D-принтери.

9). Висока якість життя в аграрних комунах рівня Чатал-Гьоюк неминуче викликала пекучу заздрість навіть у віддалених племен, які недалеко відійшли від «фаунізму». Ймовірно, що ці комуни зникли не через внутрішню соціальну девіацію, а з причин наростання зовнішніх небезпек до форс мажорного (непереборного) рівня. Тому логічним вважаємо старанне «прикопування» від заздрісників-ворогів покинутих решток селищ і міграцію на Захід аж до Британських островів. А також на Північ у пенепленні лісостепи України, де місце для проживання обрали наші генетичні «трипільські» пращури.

10). Головною основою їх просто феноменальних і рекордних в історії HSS соціальних і технологічних успіхів стало поєднання «африканської жіночої досконалості» з «чоловічою досконалістю» — генами мисливців-аріїв зі зростом понад 180 см., які приблизно 27 000 років тому сформувалися на Західному Алтаї й шукали своє щастя у зміщенні на Захід по південних лісах у бажанні бути «під Сонцем» навіть уночі. На Балканах їх зупинив тогочасний мегальодовик, але після його танення арії (чоловіча гаплогрупа R1a) заселили й ті місцини, де Доля на чорноземах поєднала з майбутніми гарненькими «полтавчаночками» і «котигорошками». Трипільська культура — максимальне досягнення в усій історії HSS і, можливо, вже ніколи не буде перевершеним у своїх феноменальних цивілізаційних рисах.

11) Пенеплени України були досить великими, але потяг пращурів до винахідництва і полегшення життєзабезпечення зумовив низку відкриттів (одомашнення коня, винайдення колеса, досконала металургія бронзи та ін.), що мали наслідком організацію економічної зони чіткого поділу праці між Галичиною і Північним Казахстаном, яку пропонуємо назвати **«Великим Трипільям — ВТ»**. Як вказує рис. 1, з плином часу ВТ мало багато впливів (вказані фіолетовими лініями) на простори від Атлантики до пустель Західного Китаю.

ВТ стало незаперечним світовим лідером у найвищих для тих часів технологіях. З часу його появи приблизно 5000 р. тому ця зона приваблювала купців-розвідників з інших земель, що зумовило поширення *слів-тегів*. У січні 2017 р. ми набули цілковитої упевненості в тому, що ці розвідники переносили до себе наші слова зі спотвореннями, пропорційними до довжини шляху додому. Цілковитим переконливим доказом — звучання слова «береза» в сучасних

мовах: Погляньте, як «розвідники» спотворювали ключове слово «береза» за тижні свого шляху від Південного Уралу чи інших частин Великого Трипілля додому: береза — берёза — бяроза — beržas — bříza — brzoza — bedoll — betulla — bétula — birke — birch — bouleau — beith — bjørk... Француз так і не второпав нашу десяткову систему, тому й зараз його держава «спирається на 20 пальців» і наше «вісімдесят» відтворює як «чотири рази по двадцять (quatre-vingts)». Ми пропонуємо термін *«хмарногове» поширення спільних для індоєвропейської мовної сім'ї слів від наших пращурів* (це описано в статті [10]).

12). Ми бачимо головну причину розпаду Великого Трипілля в тимчасовій «пиловій зимі», що охопила всю Північну півкулю після вибуху в 1628 р. до н.е. вказаного на рис. 1 вулкану в Егейському морі. Це примусило пращурів покинути уральські поселення й остаточно переселитися на Південь в Персію та Індію (явище відоме як «похід аріїв» з відповідними культурними і технологічними змінами). ВТ було дуже потужним атрактором, а тому лідери інших народів зваблювати «надлишкове чоловіче населення ВТ» перебиратися до них. Новітні генетичні дослідження довели, що парубки-металурги таки спокусилися й забезпечили культурний спалах у долині Інду (місто Мохенджо-Даро та інші). А вказаний великий «похід аріїв» зупинився в Північній Індії й зумовив увесь подальший культурний і технологічний розквіт — винайдення унікальної релігії, металургія булатної сталі, санскрит і прогрес у математиці, а також все інше. Сьогодні там є мало не 200 млн. наших «родичів».

13). Закінчимо наш перелік незаперечних фактів вказівкою на те, що з Південного Уралу приблизно 5000 років тому на Захід по синій трасі «10» почали рухатися «ербіни» — носії чоловічої гаплогрупи R1b з войовничо-агресивним світоглядом. Вони лишили по собі генетичні сліди в арабському світі й Африці, а після досягнення Іспанії винищили там фермерів-гуманістів, примусили жінок працювати на себе й створювати майбутнє населення Західної Європи. Ці терени стали простором війн, геноцидів, фанатизму, хрестових походів, інквізиції з її спалюванням «відьом», колоніальними захопленнями і т.д.

Спочатку ербіни «потренувалися» у жахливих нападах на невеликі поселення майбутніх слов'ян у Центральній Європі, а 3250 років тому зібрали справжню армію головорізів і спробували одним ударом оволодіти «бурштиновим шляхом» між Балтикою і Півднем. Та попереджені втікачами лужичани разом з «іншими нашими» на переправі через схожу на Ірпінь річку Толлензе розгромили агресорів так ґрунтовно, що ті витратили аж 2000 років для накопичення сил для нових «походів на Схід». На рис. 1 показане місце битви з вказівкою на те, що цей меридіан і сьогодні поділяє Європу на «атлантичну» з гаплогрупою R1b і східно-гуманітарну з перевагою чоловічої гаплогрупи R1a та її різновидів.

3. Успіхи та недоліки в роботі сучасних палеогенетиків Заходу

Обмежимося наведенням тільки найголовнішого — рис. 3 з колективної публікації [11], що стала світовою сенсацією і була проголошеною у ЗМІ

«відповіддю на всі загадки Prehistory». Головна ідея — існування двох «колисок» індоєвропейської сім'ї мов.

Рис. 3. Мовна сім'я почала розходитися приблизно 8 100 років тому з «першої коліски», що розташована на південь від Кавказу [11]

Всі лінії на рис. 3 стосуються не експансії HSS, як вважали практично всі читачі та журналісти, а поступове поширення мовного лексикону індоєвропейської сім'ї через запропонований нами «хмарнотеговий механізм» без воєнних походів і геноцидів. Найбільший недолік зарубіжних праць палеогенетиків полягає в тому, що вони пишуть тільки про гени і ніколи не вказують на: 1) винахід гуманізму і сільського господарства не у Вірменії, а на місці розташування слова «Anatolian» і трохи південніше від нього; 2) на місце і спосіб ліквідації канібалізму нашими пращурами з одночасними технологічними досягненнями і в Анатолії, і на українських чорноземах; 3) на цивілізаційне значення існування Трипілля і Великого Трипілля в реалізації «1-го одуховлення світу» і створенні всього того, що охоплює поняття «індоєвропейство»; 4) не розмежовують носіїв чоловічих гаплогруп R1a та R1b і не пояснюють причин реального поділу Європи на «Схід» і «Захід»; 5) не уявляють діяльність носіїв українських генів і чудуються їх появі у Мохенджодаро; 6) намагаються перекласти вину за давні геноциди на носіїв R1a, хоч цілковито винними є R1b. Причиною цих недоліків є невиконання поради Ф. Броделя і повна увага «тільки до генів».

Але, як завжди відбувалося з «науковими проривами» в минулому, вже в 2025 р. якість праць з палеогенетики незмірно підвищилася, зокрема, з'явилися дві статті [12; 13]. Більший за складом колектив авторів першої з вказаних опрацював 1 556 артефактів для всіх значних народів Європи, а дев'ять авторів другої вивчали Prehistory слов'ян — 555 зразків. З усіх результатів вкажемо два безперечно найважливіші:

- росіяни «найменш слов'янські» серед усіх європейців, бо мають лише 1/3 слов'янських генів, а решта складається з генів тих народів, які охоплюються доволі невдалим терміном «угро-фіни» [12]. Їх пращури теж пішли з Алтаю, але рухалися лісами й урешті замешкали в північнішій зоні, куди з півдня ледь тисячу років тому прийшла дружина чернігівського князя й нещадно винищила на теренах майбутньої Московії всіх місцевих чоловіків (зберегли тільки

немовлят). Не дивно, що у росіян відсутнє слово «кохання», а побиття для переходу до «любові» є народною нормою ставлення чоловіків до жінок (детальні пояснення з теми «Формування російської культури» ми навели у статті [14]);

- акуратне дослідження 555 зразків слов'янських геномів навіть без уявлення про всі давні вичини і подвиги носіїв українських генів дало змогу авторам статті [13] зробити незаперечний висновок щодо необхідності внесення в науки слів «*Київська культура*» і використання такого твердження: справжньою «*колицкою слов'янства*» є смуга на півночі сучасної України, що по широті простягається від Західної Волині до Сіверщини на Десні. Існує також внесок майбутніх «південних білорусів», але він набагато менший.

Закінчимо цей підрозділ і всю статтю обіцянку продовжити вказані вище дослідження для отримання повної перемоги українців в «історичному аспекті» світової консцієнтальної війни над рашистами, які поширюють брехню про неіснування українського народу, тотожність слів «росіяни» і «слов'яни» й тотальне світове лідерство перших в «духовності» та в усьому іншому.

З України йде початок другого одуховлення НСС.

Цього разу — ноодуховлення.

Література

1. Korsak, K.V. & Plahotnik, O.V. (2004). Basics of modern ecology. K.: MAUP. (URL: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://shron1.chtyvo.org.ua/Korsak_Kostiantyn/Osnovy_suchasnoi_ekolohii.pdf?)
2. Korsak, K.V. & Korsak, Yu.K. (2021). Semantic and Cognitive Barriers to the Noosymbiosis of Humanity and Biosphere / Ideas. Philosophical journal: international multilingual theoretical scientific application, No. 1(17)-2(18), June-November, pp. 65-77 (DOI: [https://doi.org/10.34017/1313-9703-2021-1\(17\)-2\(18\)-65-77](https://doi.org/10.34017/1313-9703-2021-1(17)-2(18)-65-77)) (URL: <https://ideas.academyjournal.org/index.php/IDEI/article/view/260/192>)
3. Civilization choice of Ukraine: paradigm of comprehension and strategy of action: national report (2016). / ed. col.: S.I. Pirozhkov, O.M. Mayboroda, Yu. Zh. Shaygorodsky and others.; Institute for Political and Ethnonational Studies. I.F. Kuras NAS of Ukraine. — Kyiv: National Academy of Sciences of Ukraine, 2016. (URL: https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/civilization_Ukraine_site_210.pdf)
4. Korsak K.V. (2011). The ultimacy of appeals to new concepts in assessments of the present and predictions of the future // Svitoglyad. 2011. No. 6. P. 50-55 (chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://www.mao.kiev.ua/biblio/jscans/svitoglyad/svit-2011-32-6/svit-6-2011-pppp-016)
5. Korsak K., Korsak Y. (2024). A real path to the complete elimination of the threat of Collapse-XXI due to the development of noosciences / Svitoglyad. 2004, No. 2, p. 49-51 (URL: <https://www.mao.kiev.ua/biblio/jscans/svitoglyad/svit-2024-19-2/svit-2-2024-korsak-012.pdf>).
Запит 9-X-2025
6. Fleshley, T. (1996). Encyclopedia of vices: justifying the flaws and weaknesses of human nature. K.: Nauk. Dumka. (URL: http://lib.ru/DPEOPLE/ENCIKL/enciklopedia_porokow.txt_with-big-pictures.html)
7. Korsak, K.V., & Korsak, Yu.K. (2019). Noohlosariy-2 — noonauky dlya maybutn'oho bez kolapsiv [Nooglossary-2 is a noosciences for the future without collapse]. Vyscha shkola — Higher School, 2, 43-58 [in Ukrainian]
8. Korsak, K. V. & Korsak, Y. K. (2022). Force majeure need for humanity to turn to nootechnology and noecology. Man and Environment. Issues of Neocology, (37), 62-70. <https://doi.org/10.26565/1992-4224-2022-37-06> (URL: <https://doi.org/10.26565/1992-4224-2022-37-06>)

- <https://periodicals.karazin.ua/humanenviron/article/view/18582/16900>) (in Ukrainian) Appeal 24-07-2025
9. Klaus Schmidt (2010). Göbekli Tepe – the Stone Age Sanctuaries. New results of ongoing excavations with a special focus on sculptures and high reliefs / *Documenta Praehistorica* XXXVII (2010). Pp. 239-256 (DOI: 10.4312/dp.37.21 (UDK 903.6(560.8)"633/634":636.01) Appeal 22-11-2023
 10. Korsak, K.V. & Lyashenko, L.M. (2017). The newest explanation of the origin and success of the Indo-European language family]. *Svitohlyad*. — *World outlook*, 5, 21-27 (URI: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://www.mao.kiev.ua/biblio/jscans/svitoglyad/svit-2017-12-5/svitoglyad-2017-5-05-korsak.pdf) [in Ukrainian]
 11. Heggarty P., Anderson C., Scarborough M., King B., Bouckaert R., Jocz L., Kummel M.J., Jugel T., Irlinger B. [...] Gray R.D. (2023) Language trees with sampled ancestors support a hybrid model for the origin of indo-european languages *SCIENCE* • 28 Jul 2023 • Vol 381, Issue 6656 (URL: <https://www.science.org/doi/10.1126/science.abg0818>) 15-08-2023
 12. Speidel, L., Silva, M., Booth, T. et al. High-resolution genomic history of early medieval Europe. *Nature* 637, 118-126 (2025). <https://doi.org/10.1038/s41586-024-08275-2> (URL: <https://www.nature.com/articles/s41586-024-08275-2>)
 13. Gretzinger, J., Biermann, R., Mager, H. et al. Ancient DNA connects large-scale migration with the spread of Slavs. *Nature* 646, 384-393 (2025). (URL: <https://doi.org/10.1038/s41586-025-09437-6>)
 14. Korsak K.V., Talanchuk P.M., Davidenko G.V., Kalakura Y.S., Kirik T.V., Pokhresnik A.K., Korsak Yu.K. et al. (2022). The Origin and Features of Russian Culture in Terms of Modern Noosciences. *Intern. sc. journal «Grail of Science»*, №17 (July; 2022) with the proceedings of the: III Corresp. Intern. Scientific and Practical Conference «Science of post-industrial society: globalization and transformation processes», July 22th, 2022. Pp. 308-333 (DOI 10.36074/grail-of-science.22.07.2022.056) (URL: <https://archive.journal-grail.science/index.php/2710-3056/issue/view/22.07.2022>) (in Ukrainian)